

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 1 – ENERO 1998

La demanda en la ejecución hipotecaria

El Ministerio Fiscal en Italia

Delitos de injuria y calumnia: aspectos procesales

§ 114. Explotaciones Agrícolas Marsal, S.L. TS 3.ª S 24 junio 1997

ceso ni negativa o excluyente ni positiva o prejudicial a lo decidido en el primer proceso, porque en el primer proceso la pretensión de reducción de la valoración no sólo no fue formulada, sino lo que es más importante, no pudo ser formulada. Cuestión distinta, como ya he dicho, es que la solución a la que aboca este sistema sea indeseable, pero en tal caso la solución debe buscarse en permitir que la pretensión contradictoria sea hecha valer en el primer proceso.

Debe, finalmente, resaltarse que el pronunciamiento de la Sala sobre la existencia de cosa juzgada se produce de oficio, puesto que el recurso había sido presentado por el Abogado del Estado. Que el tratamiento procesal de la cosa juzgada abarca su apreciabilidad de oficio ofrece pocas dudas.

I. Díez-Picazo

§ 115. Rodríguez Muiños. TS 3.ª S 11 junio 1997

§ 115.—INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA DEL LIMITE CUANTITATIVO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 126.2 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

María Rodríguez Muiños c. Administración General del Estado (Ministerio de Transportes Turismo y Comunicaciones).

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Sexta).

Sentencia de 11 de junio de 1997, recurso núm. 6839-1992.

Contencioso administrativo: recurso de apelación (lesión inferior a 1/6 en fijación de justiprecio en expropiación forzosa).

Magistrado Ponente: Xiol Ríos.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones expropió una finca de la Sra. Rodríguez Muiños con motivo de las obras de ampliación del aeropuerto de Alvedro. La expropiada aceptó y se le abonó el valor del suelo, pero no hubo acuerdo en cuanto al valor del vuelo. El Jurado de Expropiación, en un primer acuerdo, fijó el justiprecio en 5.347.695 pesetas más afección. Interpuesto recurso de reposición, el Jurado lo estimó y, en un segundo acuerdo, fijó el justiprecio en 7.388.695 pesetas, si bien mientras en el primer acuerdo un pozo anillado se valoró en 200.000 pesetas, en el segundo se valoró en 175.000 pesetas. La Sra. Rodríguez Muiños presentó entonces recurso contencioso-administrativo alegando reformatio in peius (por la diferencia de valoración en cuanto al pozo) y la omisión de ciertos conceptos (como el teléfono y la traída de aguas) incluidos en la hoja de aprecio del expropiado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó la demanda, declaró nulo el acuerdo y fijó el justiprecio en 8.694.630 pesetas, incluido el 5 por ciento por premio de afección, más los intereses legales de la suma pendiente de pago a contar a partir de los seis meses del inicio del procedimiento expropiatorio. El Abogado del Estado había alegado como causa de inadmisibilidad de la demanda, con base en el artículo 126 de la Ley de Expropiación Forzosa, que la lesión alegada era inferior a la sexta parte de la cantidad reclamada. La Sala desestimó dicha causa de inadmisibilidad por considerar que entre la cantidad inicialmente pedida y la fijada por el Jurado había una diferencia superior a una sexta parte. El Abogado del Estado presentó recurso de apelación en el que, aparte de otros motivos relativos al fondo de la cuestión, reprodujo su alegato de inadmisibilidad de la demanda contencioso-administrativa. El Tribunal Supremo analiza detenidamente su jurisprudencia anterior relativa al artículo 126.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y llega a la conclusión de que el límite cuantitativo establecido en dicho precepto, así como en el artículo 140.2 a) del Reglamento de Expropiación Forzosa, que veda el acceso al contencioso-administrativo de aquellas lesiones patrimoniales inferiores a una sexta parte del justiprecio expropiatorio, es inconstitucional y ha quedado derogado por los artículos 24.1 y 106 CE.

101

TRIBUNALES de Justicia 11998

Fallo

Se desestima el recurso de apelación, se declara nulo el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación y se fija como justiprecio la suma de 8.694.630 pesetas, incluido el 5 por ciento del premio de afección y se impone la obligación de abonar los intereses legales a la suma pendiente de pago desde los seis meses de la fecha de inicio del expediente expropiatorio, sin imposición de costas. Y se aclara el fallo de la sentencia recurrida en el sentido de que la limitación de pago de intereses a la cantidad pendiente de pago se entiende siempre que respecto del justiprecio ya pagado se hayan abonado los intereses correspondientes.

Fundamentos jurídicos

Primero: El abogado del Estado interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de La Coruña de 27 de febrero de 1992 por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª María Rodríguez Muiños contra resolución del Jurado Provincial de Expropiación de La Coruña sobre justiprecio de la finca núm. 73 expropiada con motivo de las obras de ampliación del aeropuerto de Alvedro y, declarando nulo dicho acuerdo, fija como justiprecio, elevando la suma a que llega el jurado (7.388.695 ptas., que ascienden a 7.758.130 con el premio de afección) en la suma de 8.694.630 ptas. —incluido el 5% del premio de afección—, con los intereses legales, argumentado que la expropiación incluye toda clase de bienes y derechos, y que la relación concreta e individualizada de bienes es la que garantiza la efectiva valoración de la expropiación, que no lo sería si, como parece argumentar el abogado del Estado, se opta por una valoración en conjunto.

Alega, en primer término, el representante de la Administración del Estado que, de conformidad con el art. 126 LEF, que se complementa con el art. 140.2.a) REF, cuando se pretende impugnar un acuerdo valorativo del jurado con base en la existencia de una lesión patrimonial, la ley establece un mínimo, por debajo del cual no se podrá invocar tal razón concreta; que aquel mínimo es el de una sexta parte, y que, en el caso enjuiciado, comparando la valoración ofrecida por la expropiada y la fijada por el jurado (8.280.600 ptas. y 7.388.695 ptas.) no existe esa diferencia.

Segundo: La sentencia recurrida, sin duda consciente de las dificultades que puede suscitar la aplicación del límite cuantitativo para acudir a los tribunales que establece el art. 126 LEF, se acoge a una interpretación favorable a estimar que dicho precepto puede ser interpretado en el sentido de que entre la cantidad inicialmente pedida y la fijada por el jurado se produce la diferencia de una sexta parte.

Sin embargo, dicha interpretación entendemos que ni siquiera en una actitud hermenéutica favorable al ejercicio del derecho de acción puede ser admitida, puesto que se funda en determinar el alcance de la lesión presuntamente sufrida no ya en relación con el valor del vuelo expropiado —que fue el único concepto valorado por el jurado y discutido en el proceso—, sino computando como cantidad reclamada la que el expropiado solicitó por todos los conceptos en la hoja de aprecio formulada, entre los cuales figuraba el valor del terreno, que fue fijado y abonado con la aquiescencia del propietario y sin ser impugnado en la vía administrativa o jurisdiccional.

El art. 126.2 LEF dispone, en efecto, que «asimismo ambas partes podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. En este caso el recurso deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el recurrente o en trámite oportuno». Este precepto se refiere de modo inequívoco a la cantidad fijada como justo precio e impugnada, en relación con la reclamada en el momento oportuno. De ello ha de inferirse que para computar el alcance económico de la le-

sión sufrida ha de deducirse de la cantidad solicitada por el expropiado y reclamada en la demanda la fijada por el jurado (que son, en este caso, las dos cantidades que como minuendo y sustraendo aduce el abogado del Estado), y que no puede hacerse el cálculo tomando sumas heterogéneas para hacer la sustracción aritmética, como sería la reclamada inicialmente por el suelo y el vuelo conjuntamente —por una parte— frente a la suma de la cantidad abonada por el suelo más la justipreciada por el vuelo —por otra—, ya que sólo el valor del vuelo es discutido y, en consecuencia, sólo a este concepto puede referirse la lesión existente.

Tercero: Alega, sin embargo, la parte recurrida que la limitación para solicitar de los tribunales la revisión del justiprecio fijado que establece el art. 126 LEF, condicionando el ejercicio de la acción a que exista lesión de más de una sexta parte, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, así como la cláusula de universalidad de fiscalización por los tribunales de la actuación administrativa que se establece en el art. 106 y la garantía de plena indemnidad del propietario expropiado que consagra el art. 33.

Esta Sala ha declarado que «aparte cuando antecede, el art. 126 LEF y el art. 140.2 REF expresan que la impugnación de los acuerdos sobre el justiprecio debe fundarse sobre la lesión cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el recurrente o en el trámite oportuno [...] debiendo destacarse que, como afirma el Sr. Letrado del Estado, la Jurisprudencia reconoce que, aun después de la Constitución, es de aplicación

dicho precepto —sentencia de 8 febrero de 1980 y sentencia de 4 de julio de 1984 que citaba la de 1 de julio de 1981— (sentencia de 24 de octubre de 1990).

Esta declaración no es obstáculo para apreciar que, independientemente de las sentencias que, con carácter incidental, se limitan a dar por supuesta la aplicabilidad del precepto discutido —Sentencia de 5 de mayo de 1993— la doctrina expuesta ha sido formulada, por lo general, en un contexto de argumentos *obiter dicta* —por gozar la pretensión de fundamento suficiente para poder ser desestimada sin necesidad de aplicación de los preceptos que se han citado: así lo acusa la frase «aparte cuanto antecede» en la sentencia antes citada de 24 de octubre de 1990— o bien en sentencias en las que se ha considerado que se cumplía el requisito de cuantía y era procedente entrar a examinar el fondo del recurso —sentencia de 4 de julio de 1984—. Las resoluciones que directa y exclusivamente fundan en el expresado precepto la desestimación del recurso contencioso-administrativo se han dictado en procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Constitución —sentencias de 8 de febrero de 1980 y 1 de julio de 1981—.

De distinta manera, en el caso que hoy enjuiciamos la constitucionalidad de los preceptos legales discutidos es completamente decisiva de la suerte del recurso, dado que éste, iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, ha sido estimado en la primera instancia y que no cabe, como se ha visto, una interpretación favorable a la admisibilidad del recurso, por lo que procede entrar en el análisis de las argumentaciones de la parte apelada.

Cuarto: El Tribunal Constitucional viene interpretando que los obstáculos al acceso a la jurisdicción han de estar justificados en la protección de otros bienes, derechos o intereses constitucionales dignos de ser protegidos y resultar proporcionados. Así, la sentencia de 14 de septiembre de 1992, núm. 114/1992 declara que «el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse conculcado por aquellas normas que impongan requisitos im-

peditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, y asimismo por la imposición de condiciones o consecuencias meramente limitativas o disuasorias del ejercicio de las acciones o de los recursos legalmente establecidos (SSTC 206/1987, 60/1989 y 147/1989)».

El rigor con el que deben medirse las limitaciones impuestas al derecho de acceso a la jurisdicción es superior al que debe observarse en relación con el derecho a los recursos. Como dice la sentencia de 15 de octubre de 1996, núm. 160/1996, del propio Tribunal Constitucional, «como viene señalando este Tribunal, el acceso a los recursos tiene una distinta relevancia constitucional que el acceso a la jurisdicción. Mientras que el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección jurisdiccional en el art. 24.1, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio, un derecho de configuración legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales».

En el caso examinado la limitación que establece el art. 126.2 LEF para reclamar ante los tribunales contra la fijación del justiprecio efectuada en vía administrativa carece de los requisitos necesarios para que pueda estimarse adecuada a la Constitución. Carece, en primer término de justificación, puesto que el único valor a que podría atender es el de evitar que los tribunales se empeñen en resolver conflictos de cuantía escasa o insignificante. Sin embargo, mientras al regular los recursos la libertad de configuración que pertenece al legislador le permite establecer limitaciones por razón de la cuantía con esa finalidad, no parece compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos que se imponga una limitación de esta naturaleza cuando del acceso a la jurisdicción se trata.

Ello es así porque el interés subjetivo del particular que recurre a los tribu-

nales no necesariamente es coincidente con un determinado importe económico. Por otra parte, asuntos de escasa cuantía dineraria, si se mide en función de la diferencia entre el precio reclamado y el justiprecio concedido, pueden dar lugar en último término, y a veces al margen del proceso, a consecuencias crematísticas de mayor porte, pues la obligación de abonar el justiprecio está acompañada, según la ley, de la obligación de hacer efectivos los intereses de demora, los cuales en caso de un retraso significativo en la fijación o en la entrega de aquél pueden ascender a cantidades notablemente superiores. En los recursos mediante los que se impugna la fijación del justiprecio, además, la jurisprudencia viene admitiendo que puedan invocarse causas de nulidad de pleno derecho del expediente, cuya apreciación comporta unas consecuencias de mayor trascendencia que las ligadas al importe económico de la lesión sufrida.

La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional no considera el criterio de *minimis* como razonable para impedir la protección de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el de tutela judicial efectiva que se satisface acudiendo a los tribunales para defender derechos e intereses legítimos. Dice la sentencia de 17 de diciembre de 1986, núm. 163/1986 que «tampoco obsta para que el Tribunal entre en el fondo del presente la escasa cuantía de la pena, la indemnización y las costas, pues, aparte de que la valoración del contenido condenatorio de la sentencia de apelación puede legítimamente variar en función de datos objetivos y de perspectivas subjetivas en las que este Tribunal nunca podría entrar, y que a lo sumo pueden explicar la no comparecencia aquí del interesado, lo cierto es que acerca de los derechos fundamentales no podríamos repetir la máxima de que *de minimis non curat praetor*, porque con apoyo en su condición de elementos objetivos del ordenamiento, dotados de importancia y protección máxima, ya ha dicho este Tribunal que nada de lo que concierna a los derechos fundamentales podrá considerarse nunca ajeno a su competencia ni a su atención —sentencia 26/1981, FJ 14 y sentencia 7/1983, FJ 1.º—. Con mayor razón la escasa cuantía de la pretensión no puede justificar que se niegue

el acceso a la jurisdicción, que es la forma en que satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, pues negando aquél se deniega de modo absoluto este derecho fundamental.

Finalmente, la desproporción entre el límite impuesto y sus consecuencias resulta patente en el caso de justiprecios muy elevados, respecto de los cuales la lesión de la sexta parte puede ascender a una suma muy importante aisladamente considerada. Aun admitiendo, pues, a efectos dialécticos, que la limitación pudiera imponerse al margen de los intereses subjetivos que puedan existir sin relación con el interés económico del pleito y aceptando que esto pudiera hacerse sin tomar en consideración la existencia de consecuencias económicas y jurídicas ajenas al objeto de la reclamación pecuniaria, la regla que establece la ley de modo abstracto e incondicional puede suponer sacrificios poco equitativos para los recurrentes que, en casos de justiprecios de elevada cuantía, vean impedido el acceso a la jurisdicción para reclamar sumas de alto importe que no alcancen la proporción exigida en relación con el total justiprecio reconocido por el jurado de expropiación. Esta restricción resultaría desproporcionada en relación con aquellos casos en los que, siendo la cuantía del justiprecio reclamado muy inferior, pero mayor la desproporción con el reconocido por el jurado, pueda reclamarse judicialmente a pesar de discutirse por cantidades menores.

La lesión del art. 24 CE que la aplicación del art. 126.2 LEF significaría está en estrecha relación con el deber de respeto al poder de fiscalización de la actividad administrativa que el art. 106 atribuye a los tribunales, pues éste no puede resultar mermado por el legislador, en la universalidad con que la Constitución lo proclama, por motivos no justificados o desproporcionados. Y, finalmente, cabe también ponderar la posible violación de estos preceptos en la perspectiva del mandato de indemnizar al propietario expropiado que impone el art. 33 CE, puesto que dicha obligación de las administraciones públicas no puede tener efectividad sin la fiscalización

de los tribunales no sujeta a trabas injustificadas.

Quinto: La conclusión a que hemos llegado en los fundamentos jurídicos anteriores acerca de la inconstitucionalidad de la limitación impuesta para el acceso a la jurisdicción por el art. 126.2 LEF nos lleva a la consecuencia jurídica de que ha sido dejado sin efecto por la fuerza de la disposición derogatoria de la Constitución, por tratarse de una ley anterior a la entrada en vigor de ésta y, en consecuencia, tenemos la facultad de no aplicar aquel precepto incurso en inconstitucionalidad sobrevenida sin necesidad de plantear cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Con ello, partiendo de las notables diferencias entre los supuestos hasta ahora resueltos y el caso que nos corresponde hoy decidir, nos separamos conscientemente de la jurisprudencia sentada en las sentencias que anteriormente han sido citadas con el fin de establecer una solución general que, lejos de todo particularismo selectivo, permita a los tribunales, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, tener acceso sin trabas injustificadas a la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos de fijación del justiprecio, reconociendo así plena efectividad en este punto al derecho a la tutela judicial que proclama el art. 24 CE.

Sexto: Superado, pues, el obstáculo que nos impedía entrar en el fondo del asunto, llegamos al convencimiento de que son acertadas las conclusiones que obtiene la sentencia apelada.

En primer término se advierte, en efecto, que algunas de las partidas que detalladamente se hicieron constar y se valoraron en el acta previa a la ocupación y en la hoja de aprecio de la expropiada no han sido recogidas por el jurado en su valoración. Este silencio tiene el valor de una omisión, pues el acuerdo del jurado recoge detalladamente los distintos conceptos y la valoración que da a cada uno de ellos, pero no figuran partidas tales como las relativas a la instalación de teléfono o a la traída de aguas.

En segundo término, es cierto que el jurado fija al resolver el recurso de reposición interpuesto por la hoy apelada un valor inferior por el pozo al reconocido por la resolución recurri-

da. El abogado del Estado opone a la denuncia de haberse producido una flagrante *reformatio in peius*—proscrita también, según la jurisprudencia de esta Sala, en vía administrativa— el hecho de que la cantidad a que ascienden todos los conceptos valorados es superior a la que fijó la resolución recurrida. No podemos aceptar esta argumentación, pues los conceptos están diferenciados en el acuerdo del jurado y valorados independientemente, de tal suerte que puede advertirse que el recurso se ha resuelto, en punto a la valoración del pozo, no sólo en contra de las pretensiones de la expropiada—que alega entre otros extremos que debía reconocerse una indemnización aparte por la traída de aguas— sino empeorando su posición con respecto a la que tenía reconocida en la resolución impugnada, pues por dicho específico concepto se había fijado una cantidad superior; y no otra cosa es la reforma peyorativa.

Finalmente, es cierto que no se ha recibido el pleito a prueba; sin embargo, a juicio de la sala, y coincidiendo con el parecer de la de instancia, junto con las omisiones antedichas, concurren suficientes elementos probatorios de tipo documental, acreditativos de los precios reconocidos por la administración en otras expropiaciones de la misma obra pública en que aparecen detalladamente descritos los bienes expropiados, para llegar a la conclusión de que la cantidad solicitada por la hoy apelada se corresponde con el valor real del objeto de la expropiación, una vez subsanadas la omisiones en que el jurado ha incurrido.

Séptimo: En su virtud, consideramos procedente la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

Procede aclarar el fallo de la sentencia recurrida en el sentido de que la limitación de pago de intereses a la cantidad pendiente de pago se entiende siempre que respecto del justiprecio ya pagado se hayan abonado los intereses correspondientes.

Consideramos que no concurren circunstancias que aconsejen una imposición de las costas causadas, en virtud de lo dispuesto en el art. 131 LJCA.

COMENTARIO

El artículo 126.2 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que los recursos contencioso-administrativos que se presenten contra los acuerdos sobre el justo precio deben fundarse en una lesión que supere en más de una sexta parte al justo precio alegado por el recurrente en el trámite oportuno. La Sala Tercera del Tribunal Supremo llega a la conclusión de que dicho precepto es inconstitucional y, por tanto, ha sido derogado por los artículos 24.1 y 106 CE, porque impide acudir a los Tribunales Contencioso-Administrativos cuando la lesión es inferior a una sexta parte del valor. Tanto la conclusión como los argumentos en que se basa son absolutamente incontrovertibles. Si la sentencia merece ser reseñada es porque hasta ahora la derogación por inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 126.2 LEF (así como la del artículo 140.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa) no había sido declarada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En la sentencia se hace un detallado recorrido por la jurisprudencia de la Sala Tercera para confirmar que hasta la fecha no había habido ninguna sentencia que directamente entrase a examinar la constitucionalidad del precepto, porque las sentencias sobre la materia posteriores a la Constitución o bien habían entendido que el requisito de la lesión de una sexta parte se cumplía, o bien, cuando habían entendido que no se cumplía, habían desestimado los recursos por otros motivos, por lo que los pronunciamientos del Tribunal Supremo en los que se afirmaba la vigencia del artículo 126.2 LEF eran propiamente *obiter dicta*. La principal relevancia de esta sentencia reside, por tanto, en que por vez primera la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara la derogación por inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 126.2 LEF y del artículo 140.2 REF, y en la contundencia y claridad de los argumentos esgrimidos. Conviene destacar, no obstante, que algunas Salas de lo Contencioso-Administrativo de Tribunales Superiores de Justicia ya se adelantaron a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así, por ejemplo, como señala Miguel LOPEZ-MUÑIZ GOÑI (*Expropiación forzosa. El justiprecio. Guía práctica y jurisprudencia*, Madrid, 1997, pág. 626), la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 20 de octubre de 1995 (recurso núm. 1526/1993; ponente, De Mateo Menéndez), afirmó que «la exigencia de lesión superior al sexto, que viene a constituir un verdadero presupuesto de procedibilidad, de admisibilidad del recurso, hay que entenderla derogada por la disposición derogatoria tercera de la Constitución, al ir en contra de los arts. 24.1 y 106.1 de la Constitución». Y también hubo autores que incluso con anterioridad a la existencia de todo pronunciamiento jurisdiccional en este sentido, sostuvieron con claridad que el artículo 126.2 LEF era inconstitucional. Así, Joaquín HUELIN MARTINEZ DE VELASCO, «El procedimiento expropiatorio en general», en *Expropiación forzosa*, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1992, págs. 121-122, señalaba cuanto sigue:

«La exigencia de lesión superior al sexto constituye un verdadero presupuesto de procedibilidad, de admisibilidad del recurso, que, hasta donde alcanza la información de que dispongo, no ha sido puesta en duda por la jurisprudencia postconstitucional, si bien ésta ha matizado que, en virtud de los dispuesto en los arts. 24.1 y 106.1 de la Constitución, "dicha exigencia ha de ser interpretada de la forma más flexible que permita, en caso de duda, el planteamiento del recurso y la fiscalización de las valoraciones administrativas".

La propia Exposición de Motivos de la Ley de Expropiación Forzosa reconoce que la fijación de un límite cuantitativo, lo que ya hacía en el mismo importe el art. 35 de la Ley de 1879, supeditando la protección jurisdiccional a la entidad económica del daño no es deseable desde el punto de vista de los principios, pero sí desde el de la economía procesal con el designio de evitar la puesta en marcha de todo el aparato procesal cuando falte toda base o interés o sea éste insignificante.

Esta especie de confusión del legislador de 1954 da pie para afirmar que hoy, cuando el control jurisdiccional de la administración debe ser pleno y donde la posibilidad de impetrar de los Jueces y Tribunales la protección de los propios derechos e intereses legítimos no debe tener más limitaciones que las estrictamente indispensables, las cuales deben responder siempre a criterios de razonabilidad, la limitación de la impugnación jurisdiccional de los acuerdos de los Jurados de Expropiación a que los mismos hayan incidido en lesión superior, en más o en menos, a la sexta parte de la cantidad señalada como justiprecio por el recurrente no es sostenible.

En efecto, como ya he tenido ocasión de apuntar, el control jurisdiccional de la actividad administrativa que tan ampliamente traza el art. 106.1 de la Constitución junto con el reconocimiento por el

art. 24.1 de la misma del derecho a obtener la efectiva tutela de Jueces y Tribunales impiden contemplar actuaciones administrativas que queden exentas de dicho control, aun cuando los intereses en juego sean ínfimos o de escasa importancia. Ciertamente es que el citado derecho fundamental es un derecho de configuración legal, es decir, ha de ser ejercitado en los términos y con los requisitos que el legislador, en uso de la libertad que al efecto ostenta, haya establecido. Pero en todo caso el legislador debe respetar su contenido esencial, por lo que no puede fijar dichos requisitos arbitrariamente, los cuales, por el contrario, han de responder a la naturaleza de la institución de que se trate y ser congruentes con su finalidad.

Pues bien, si de lo que se trata con la imposición del requisito de la lesión de al menos un sexto es, como se reconoce en la propia Exposición de Motivos de la Ley, evitar la puesta en marcha del sistema procesal cuando el interés sea mínimo, resulta irrazonable y desproporcionado con dicha finalidad y, por ello, contrario al contenido esencial del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, cerrar el acceso a la Jurisdicción a quienes no sufran lesión superior a dicha cantidad pues nuestros constituyentes decidieron reconocer ese derecho sin distinción alguna, por su mayor o menor importancia, entre los intereses a proteger. En conclusión, el art. 126.2 de la Ley de Expropiación Forzosa en cuanto impone dicha limitación ha de entenderse derogado desde la entrada en vigor de la Constitución.

La irrazonabilidad del requisito de la lesión de un sexto queda puesta aún más de manifiesto si se tiene en cuenta que la trascendencia del interés no sólo depende de parámetros objetivos como el de la cuantía, sino también de componentes subjetivos, tales como, por ejemplo, las circunstancias personales, sociales y económicas del interesado, además de, como es obvio, no representar lo mismo la sexta parte de una cantidad elevada que la de otra más reducida.»

Sólo querría matizar una cuestión. La lesión de más de un sexto no constituye —mejor dicho, no constituye— propiamente, a mi juicio, un requisito de admisibilidad o procedibilidad, sino un requisito de fondo o requisito de la acción. Lo que el artículo 126.2 LEF disponía es que el particular carecía de acción para reclamar a la Administración lesiones inferiores en más o en menos a un sexto del justiprecio por él reclamado. El matiz es importante por dos motivos. El primero, porque aun entendiendo que donde no hay acción no hay derecho subjetivo merecedor de tutela jurisdiccional, el artículo 126.2 LEF sería inconstitucional por contrario al artículo 33 CE. El segundo, porque entendiendo que lo que hacía el artículo 126.2 era privar de acción a un derecho subjetivo, para llegar a la conclusión de que el precepto es contrario a los artículos 24.1 y 106.1 CE no hay que aplicar ningún test de razonabilidad y proporcionalidad al mismo. A diferencia de los preceptos que establecen propiamente requisitos procesales, cuya inconstitucionalidad depende de que no sean razonables o de que siéndolo no sea proporcional la consecuencia jurídica anudada a su incumplimiento con la finalidad que con el mismo se pretende alcanzar, los preceptos que privan de tutela jurisdiccional a lo que previamente ha sido configurado como un derecho o como un interés legítimo son inconstitucionales sin más. En este sentido, deben distinguirse dos facetas o vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho a una resolución sobre el fondo (al respecto, me permito remitir a mi trabajo, «Artículo 24. Garantías procesales», en *Comentarios a la Constitución española de 1978*, dir. Oscar ALZAGA VILLAAMIL, Madrid, 1996, tomo III, págs 36 y ss). La primera no puede ser sometida a requisito alguno, porque la Constitución ordena que todo derecho subjetivo o interés legítimo debe poder tener tutela jurisdiccional. La segunda, sin embargo, sí es de configuración legal y puede ser sometida a requisitos procesales. Dicho de otro modo, el legislador no puede excluir de la tutela jurisdiccional las lesiones inferiores a un sexto del valor del bien expropiado, pero sí puede obligar a quien quiera obtener un pronunciamiento de fondo sobre esa lesión a cumplir toda una serie de requisitos procesales. Mientras lo primero es inconstitucional en todo caso, lo segundo sólo si el requisito no es razonable o es desproporcionado.

En síntesis, la plenitud del control jurisdiccional de la Administración, tempranamente afirmada por el Tribunal Constitucional como una de las consecuencias de los artículos 24.1 y 106.1 CE (*vid.* ATC 60/1980 y STC 39/1983), constituye una regla constitucional clara e indiscutible. A las consecuencias de la misma han escapado hasta ahora algunos preceptos, como el artículo 126.2 LEF, que constituye un vestigio de épocas pasadas. Pero la regla es inexorable.

I. Díez-Picazo